

İNNOVATİV SAHİBKARLIĞIN MAHIYYƏTİ VƏ İNKİŞAF AMİLLƏRİ

Abbas Musayev

0009-0005-6096-9635

Müəllim, Naxçıvan Dövlət Universiteti

abbas.elcinoglu@gmail.com

+994 50 419 05 50

Xülasə

Tədqiqatın məqsədi innovativ və texnoloji sahibkarlıq - onun inkişaf tendensiyaları, problemləri və perspektivləri araşdırılır. Həyata keçirilən innovativ layihələrin əsas istiqamətlərinin qısa təsviri verilmişdir. Sahibkarlığın sənaye və regionlar üzrə inkişafı nəzərdən keçirilir. İnnovativ sahibkarların problemləri, maneələri və maliyyə resurslarına çıxışı araşdırılır. İnnovativ sahibkarlığın dövlət tərəfindən dəstəklənməsinə dair tədbirlər ümumiləşdirilmişdir. İnnovativ sahibkarlığın inkişaf tendensiyalarını tədqiq edilmiş, innovasiyanın inkişafının ümumi və regional aspektlərini təhlil etmişdir. Tədqiqatın elmi yeniliyi kimi müəyyən texnologiyalar əsasında innovativ sahibkarlığın inkişaf perspektivləri vurğulanıb. Məqalədən innovasiyaya əsaslanan sahibkarlığın inkişafı ilə bağlı tədqiqatçılar, eləcə də strateji biznesin inkişafı proqramlarının hazırlanması ilə məşğul olanlar yararlanıb. Hazırda iqtisadiyyatda innovasiyaların rolu sürətlə və dayanmadan artır. Müasir dünyanı həm artıq mövcud olan, həm də gələcək təkamülə töhfə verəcək yeniliklər olmadan təsəvvür etmək mümkün deyil. Əksər alimlər innovasiyanın iqtisadi və sosial inkişafın əsas hərəkətverici qüvvəsinə çevrilməsi ilə razılaşırlar. Məqalədə müəssisənin inkişafı üçün əsas kimi innovativ sahibkarlıq fəaliyyətinin əsas nəzəri aspektləri açıqlanır. İnnovativ sahibkarlığın məzmunu və iqtisadi mahiyyəti haqqında elmi mülahizələr sistemləşdirilir. Əsaslandırılır ki, sahibkarlıq fəaliyyətinin innovativ istiqaməti sahibkarlıq subyektləri üçün rəqabət üstünlüklərinə zəmanət verir, onların bazarda mövqelərinin möhkəmlənməsini təmin edir, iqtisadi inkişafa təkan verir.

Açar sözlər: *innovativ sahibkarlıq, innovasiya fəaliyyəti, yenilik, investisiyalar, rəqabət qabiliyyəti.*

THE ESSENCE AND DEVELOPMENT FACTORS OF INNOVATIVE ENTREPRENEURSHIP

Abbas Musayev

Teacher, Nakhchivan State University

abbas.elcinoglu@gmail.com

+994 50 419 05 50

Abstract

The purpose of the research is to investigate innovative and technological entrepreneurship - its development trends, problems and prospects. A brief description of the main directions of the implemented innovative projects is given. The development of entrepreneurship by industry and regions is reviewed. The problems, obstacles and access to financial resources of innovative entrepreneurs are investigated. Measures on state support of innovative entrepreneurship are summarized. The trends of the development of innovative entrepreneurship were studied, and the general and regional aspects of the development of innovation were analyzed. The development prospects of innovative entrepreneurship based on certain technologies, such as the scientific innovation of the research, were emphasized. The article can be used by researchers related to the development of innovation-based entrepreneurship, as well as those involved in the development of strategic business development programs.

Currently, the role of innovation in the economy is growing rapidly and continuously. It is impossible to imagine the modern world without innovations that already exist and will contribute to future evolution. Most scholars agree that innovation has become the main driving force of economic and social development. The article describes the main theoretical aspects of innovative entrepreneurial activity as a basis for enterprise development. Scientific considerations about the content and economic nature of innovative entrepreneurship are systematized. It is justified that the innovative direction of entrepreneurial activity guarantees competitive advantages for entrepreneurial subjects, ensures the strengthening of their positions in the market, and promotes economic development.

Keywords: innovative entrepreneurship, innovation activity, innovation, investments, competitiveness.

СУЩНОСТЬ И ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Аббас Мусаев

Учитель, Нахчыванского

Государственного Университета

abbas.elcinoglu@gmail.com

+994 50 419 05 50

Резюме

Цель исследования - изучить инновационное и технологическое предпринимательство - тенденции его развития, проблемы и перспективы. Дана краткая характеристика основных направлений реализуемых инновационных проектов. Рассмотрено развитие предпринимательства по отраслям и регионам. Исследуются проблемы, препятствия и доступ к финансовым ресурсам инновационных предпринимателей. Обобщены меры по государственной поддержке инновационного предпринимательства. Изучены тенденции развития инновационного предпринимательства, проанализированы общие и региональные аспекты развития инноваций. Подчеркнуты перспективы развития инновационного предпринимательства, основанного на определенных технологиях, таких как научные инновации исследований. Статья может быть использована исследователями, связанными с развитием инновационного предпринимательства, а также теми, кто занимается разработкой стратегических программ развития бизнеса.

В настоящее время роль инноваций в экономике быстро и непрерывно растет. Невозможно представить современный мир без инноваций, которые уже существуют и будут способствовать будущей эволюции. Большинство ученых сходятся во мнении, что инновации стали главной движущей силой экономического и социального развития. В статье раскрыты основные

теоретические аспекты инновационной предпринимательской деятельности как основы развития предприятия. Систематизированы научные соображения о содержании и экономической природе инновационного предпринимательства. Обосновано, что инновационное направление предпринимательской деятельности гарантирует конкурентные преимущества субъектам предпринимательства, обеспечивает укрепление их позиций на рынке, способствует экономическому развитию.

Ключевые слова: инновационное предпринимательство, инновационная деятельность, инновации, инвестиции, конкурентоспособность.

Giriş

İnkişaf etmiş bazar iqtisadiyyatı olan ölkələrdə sahibkarlıq fəaliyyətinin təhlili göstərir ki, sahibkarlığın iki modeli mövcuddur: klassik və innovativ sahibkarlıq. Klassik sahibkarlıq, gəlirliliyi artırmaq və məhsul çeşidini yeniləmək məqsədilə şirkətin ehtiyatlarını müəyyən etmək üçün xarici amilləri (kreditlər, proteksionizm) və daxili amilləri əhatə edən, resursların qaytarılmasını maksimum dərəcədə artırmağa, istehsal həcmi idarə etməyə yönəlmiş ənənəvi, mühafizəkar sahibkarlıqdır. İnnovativ sahibkarlıq innovasiya ilə bağlı sahibkarlıq fəaliyyətinin modelidir. Sahibkarın rolu ənənəvi istehsal amillərindən (əmək, torpaq və kapital) istifadə etməklə innovasiyaların, yəni məhsulların (əmtələrin və xidmətlərin), texnologiyaların, istehsalın və idarəetmənin əvvəllər məlum olmayan təşkili üsullarının yaradılmasından keçir.

Əsas hissə

Sahibkar aşağıdakı keyfiyyətlərə malik olduqda resurslardan maksimum gəlir əldə edilir:

- sahibkarlıq ruhu və ciddi ölçülən riskləri götürmək istəyi;
- bazarın cari ehtiyacları haqqında ətraflı məlumat və onun gələcək ehtiyaclarını təxmin etmək bacarığı;
- müstəsna performans və “dəmir” intizam;

- məsələ ilə bağlı hərtərəfli bilik;
- bacarıqlı işçiləri cəlb etmək bacarığı;
- məsrəflər və mənfəət arasındakı əlaqəyə nəzarət etmək bacarığı və vəziyyəti yaxşılaşdırmaq cəhdlərinə baxmayaraq, müəssisə zərərli olduğu ortaya çıxarsa, o zaman sahibkar istehsalı dayındarmağa hazır olmalıdır;
- həmişə rəqiblərdən daha yaxşı olmaq arzusu [5, s.34].

Beləliklə, sahibkar innovativ fəaliyyətlə məşğul olarkən nəzərə alınmalıdır ki, müasir texnologiyalar olmadan, təqdim olunan məhsul və xidmətlərin çeşidini artırmadan, keyfiyyətini yüksəltmədən müəssisə bazarlarda rəqabət qabiliyyətini artırma bilməyəcək. Bundan əlavə, rəqabət qabiliyyətini qorumaq üçün innovasiyanın birdəfəlik deyil, davamlı prosesə çevrilməsi lazımdır. Yeniliklərin tətbiqi və yayılması istehlakçılarla sıx əlaqə tələb edir. Sahibkarın novator kimi rolunu ən dolğun şəkildə Y.Şumpeter ifadə edib və əsaslandırır: “Sahibkarların vəzifəsi ixtiraların tətbiqi yolu ilə inqilab etməkdir. Yeni xammal mənbəyinin və ya hazır məhsullar üçün yeni bazarın kəşfi sayəsində yeni üsullarla mallar istehsal etmək üçün yeni texnologiyalar - köhnənin yenidən təşkili və yeni sənayenin yaradılmasına qədər ...” [8, s.59].

Dünya iqtisadi ədəbiyyatında innovativ sahibkarlıq anlayışı “innovativ biznes modellərinin” yaradılması ilə əlaqələndirilir. “Biznes modeli” anlayışı ilə bağlı konsensus yoxdur. “Biznes modeli bir şirkətin aşağıdakı bir-biri ilə əlaqəli üç suala verdiyi cavabların cəmidir:

- Mənim hədəf auditoriyam kim olmalıdır?
- Müştərilərimə hansı məhsul və xidmətləri təklif etməliyəm və təklifimi nə ilə fərqləndirməliyəm?
- Mən bunu necə effektiv şəkildə edə bilərəm?” [3, s.49]

Professor Ə.Q.Əlirzayevin qeyd etdiyi kimi, qloballaşan dünyada elm və texnikanın inkişafı, cəmiyyətin bu yeniliklərə artmaqda olan tələbatı ilə əlaqədar olaraq, innovasiya getdikcə daha çox sahibkarlıq fəaliyyətinin ayrılmaz hissəsinə çevrilmişdir [1, s.182]. İnnovativ sahibkarlıq innovasiyaların yaradılması və

kommersiyalaşdırılması prosesidir. Yeni məhsul təkcə onu təqdim edən şirkət üçün deyil, həm də bütövlükdə bazar üçün yeni olmalıdır, yəni hazırda heç kimin təklif etmədiyi bir şeydir. İnnovasiyanın məqsədi - rəqiblərdən müəyyən bazar payını tutmaq, bəlkə də ondan məhrum etmək, həmçinin mövcud bazarı genişləndirmək - yeni müştəriləri cəlb etmək və ya mövcud müştəriləri istehlakı artırmağa təşviq etməkdir.

Mövcud bazarları fəth etmək mümkündür:

- Birincisi, məhsul və ya xidmətin rəqiblər - mövcud şirkətlər tərəfindən vurğulanan xüsusiyyətlərindən fərqlənən xüsusiyyətlərini vurğulamaqla mümkündür. Ənənəvi hava daşıyıcıları öz məhsullarında müntəzəmliyə, geniş istiqamətlər spektrinə və bortda xidmət keyfiyyətinə, aşağı büdcəli aviaşirkətlər isə biletin qiymətinə diqqət yetirirlər.

- İkincisi, yenilik böyük şirkətlərdən gələ bilər, lakin kiçik biznes və ya yeni şirkətlər üçün bunu həyata keçirmək daha asandır. Onlar öz məhsullarını daim təkmilləşdirir, əsas istehlakçı qrupunun gözləntilərini daha yaxşı qarşılamaq üçün sərmayə qoyurlar. Məsələn, ABŞ-da *E-Trade*, Böyük Britaniyada *First Direct* internet bankları kimi onlayn treyderlər şəxsi xidmətlərə diqqət yetirirlər: internet vasitəsilə hesabların ödənilməsi, internet bankçılıq və s.

- Üçüncüsü, innovativ şirkətlər müvəffəqiyyət faktorlarının qurulmuş şirkətlərin bazarlarına xas olanlardan fərqli olduğu bazarlar yaradırlar. Şirkət ənənəvi bazarlarda qəbul edilənlərdən fərqli yeni fəaliyyət ardıcılığını (dəyər zənciri, daxili proseslər, strukturlar və korporativ mədəniyyət) qəbul etməlidir.

İnnovativ şirkətlərin yaradıcı potensialının inkişafı aşağıdakı cədvəldə göstərildiyi kimidir [10].

Cədvəl 1. Şirkətin innovativ fəaliyyəti – novatorlar

İnnovativ şirkət	İnnovasiya mənbələri
Enterprise	Demoqrafik dəyişikliyə görə yeni alıcı segmentinin böyüdüynü (və ya alıcı tələbinin dəyişdiyini) gördük
Mattel (Barbi kukla - yaradılış ili 1959)	Yeni müştərilərə çatdı və bazarda yeni ehtiyac yaratdı

Cannon	Yeni müştərilərə çatdı, müştəri ehtiyaclarına diqqət yetirdi və əsas güclü tərəflərini inkişaf etdirdi
Swatch	Rəqabətə bənzər məhsul təklif etdi (münasib qiymətə) və yeni məhsul xüsusiyyəti əlavə etdi (moda və dizayn)
Honda	Yeni istehlak seqmentinə fokuslanmış və yeni məhsul xüsusiyyətləri təklif etmişdir
Starbucks	İstehlakçılar üçün məhsul faydalarını müəyyən etmişdir

Mənbə: <https://www.kaznu.kz/content/files/news/folder25975/%D0%9B%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F1.pdf> əsasında müəllif tərəfindən tərtib edilmişdir.

İnnovasiya fəaliyyətini aktivləşdirən amillərə aşağıdakılar daxildir:

- dövlətin iqtisadi siyasətinin ən mühüm tərkib hissəsi kimi dövlət innovasiya siyasəti;
- investor kimi çıxış edən təşkilatların pul siyasəti. İnnovativ layihələrin həyata keçirilməsi çox vaxt borc vəsaitlərinin istifadəsini nəzərdə tutur ki, bu da belə investisiyaların yüksək risk dərəcəsinin nəzərə alınmasını tələb edir;
- rəqabət aparan firmaların strategiyaları. Bu amilin əhəmiyyəti digər təsərrüfat subyektlərinin bazarın strukturuna, rəqabətin intensivliyinə təsir göstərmək, zəruri maddi resursların alınmasını tənzimləmək qabiliyyəti ilə müəyyən edilir [4, s.83].

İqtisadi ədəbiyyatda innovativ sahibkarlığın altı əsas növü var:

Sxem 1: İnnovativ sahibkarlığın əsas növləri

Mənbə: Q.V.Kadakoyevanın məqaləsi əsasında müəllif tərəfindən tərtib edilmişdir.

İnnovasiya sferasının dinamik inkişafı innovasiya iqtisadiyyatının əsas komponentlərindən biridir. İqtisadi kateqoriya kimi innovativ fəaliyyət üç səviyyəli iqtisadi sistemlərin kompleks xarakteristikasıdır:

- makrosəviyyə - dünya bazarında digər ölkələrlə müqayisədə ölkənin innovativ fəaliyyəti;
- mezosəviyyə - regional, sənaye səviyyəsi;
- eləcə də mikro səviyyə - təşkilat səviyyəsində [6, s.8].

Qeyd etmək lazımdır ki, hər hansı innovativ fəaliyyət yeni ideyaların axtarışına, onların qiymətləndirilməsinə və bazarda reallaşdırılmasına əsaslandığı üçün sahibkarlıq xarakteri daşıyır. Çünki, innovativ məhsul və ya xidmət yalnız bazarda reallaşdırıldıqdan sonra sahibkarlıq fəaliyyəti ola bilər. Bununla belə, bütün sahibkarlıq innovativ kimi tanınmır, yalnız innovativ məhsulun yaradılması, istifadəsi və ya yayılması nəticəsində sahibkarlıq gəliri əldə etməyə imkan verən sahibkarlıq fəaliyyətləri innovativ fəaliyyət kimi tanınır.

Hazırda innovasiyaların sistemli təsviri metodologiyası beynəlxalq standartlara əsaslanır. İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatı (OECD) çərçivəsində elm və innovasiyaya dair məlumatların toplanması, emalı və təhlilini əlaqələndirmək üçün Elm və Texnologiya üzrə Milli Ekspertlər Qrupu yaradılmış və Frascati Təlimatı hazırlanmışdır. Belə ki, beynəlxalq standartlara uyğun olaraq, “innovasiya innovativ fəaliyyətin bazara çıxarılan yeni və ya təkmilləşdirilmiş məhsul, praktiki fəaliyyətdə istifadə olunan yeni və ya təkmilləşdirilmiş texnoloji proses şəklində təcəssüm olunan son nəticəsi kimi” müəyyən edilir [11].

Bəzi tədqiqatçılar “innovasiya” anlayışını fərqli şərh edirlər. Professor T.Ə.Hüseynovun fikrincə, innovasiya – potensial elmi-texniki tərəqqinin yeni məhsul və texnologiyalarda öz əksini tapan real (gerçəkləşmiş) elmi-texniki nailiyyətlərə çevrilməsini əks etdirir [2, s.300].

İnnovasiyaların bir çox tərifləri var:

1. İnnovasiyalar (yeniliklər) istehsal sisteminin ilkin strukturunda baş verən dəyişikliklər, yəni onun daxili strukturunun yeni vəziyyətə keçməsidir.

2. İnnovasiya məlum tələbatın daha dolğun ödənilməsi üçün yeni praktiki vasitələrin (yeniliyin) yaradılması, yayılması və istifadəsinin mürəkkəb prosesidir.

3. İnnovasiya yeni ideyanın, təklifin, elmi-texniki həllin təcrübəyə daxil edilməsi, həyata keçirilməsi və istifadəsidir.

4. İnnovasiya elmi tədqiqat və ya kəşf nəticəsində istehsalata daxil edilmiş, əvvəlki analoqundan keyfiyyətə fərqlənən obyektədir [7, s.128].

Yuxarıdakı təriflərin təhlili göstərir ki, onlar iki məqamı ehtiva edir: birincisi, innovasiya yeni ideya və ya məhsul, xidmətdir; ikincisi, istehsal sisteminə yeni nəyinsə daxil edilməsidir, bunun nəticəsində istehsal sisteminin özü dəyişir, yeni keyfiyyət vəziyyətinə keçir.

Sahibkar ilk növbədə işini və enerjisini sərf etdiyi bütün sahələrdə yenilik axtarmaqla seçilir. O, “innovativ təfəkkür növü”nə malik olmalıdır. Bu meyar P.Druker tərəfindən müəyyən edilmiş, innovativ sahibkarlıq fəaliyyətinin müxtəlif sahələrində innovasiyaların yaradılması və kommersiya məqsədli istifadəsi prosesi kimi başa düşülür [9, s.61].

İnnovativ sahibkarlıq yeni məhsul və ya xidmətin yaradılması, inkişafı və kommersiya məqsədli istifadəsi ilə bağlıdır. Bazar şəraitində yeniliyin əlaməti onun istehlakçı yeniliyidir. Müasir şəraitdə innovasiyaların yaradılması üçün stimullardan biri də bazarda rəqabətdir, yəni innovasiyalar bazarla bağlıdır. Yeni bazarlara müxtəlif yollarla baxmaq olar. Məsələn, *Apple* və *Nestle* müvafiq olaraq *iPod* və *Nespresso* kimi məhsulları təqdim edərək yeni bazarlar yaratdılar. Ənənəvi olaraq buna ticarət sahəsində innovasiya deyilir. Digər tərəfdən, *Enterprise Rent-A-Car* yeni məhsul təqdim etmədi, lakin təmir olunan sığortalı avtomobilləri əvəz etmək üçün avtomobillər üçün böyük bazar yaratdı - şirkət kreativ yanaşma etdi və bazarı yeni modeldə segmentləşdirə bildi. *Schwab* və *Amazon* brokerlik və kitab satışı kimi xidmətləri inkişaf etdirmək üçün internetdən istifadə edərək yeni bazar nişləri yaratdılar. Sonuncu yenilikçi biznes modeli adlanır.

Azərbaycan dövlətinin həyata keçirdiyi innovasiya siyasəti yeni texnologiyaların istehsalı, yayılması və tətbiqi üçün lazımi şəraitin yaradılmasını nəzərdə tutur. Bu

siyasət ilk növbədə iqtisadi təhlükəsizliyin təmin edilməsinə, beynəlxalq iqtisadi münasibətlərdə yeni texnologiyaların imkanlarından istifadə edilməsinə, ölkənin əmək potensialının bütün növləri, o cümlədən iş yerlərinin yaradılmasına yönəlib. Belə ki, Azərbaycanda innovasiya siyasəti elm və texnikanın nailiyyətlərinin istehsalata və sosial sahəyə tətbiqinə yönəlmiş investisiya fəaliyyətinin formalarından biri kimi həyata keçirilir. Buraya uzunmüddətli elmi-texniki proqramların həyata keçirilməsi, iqtisadiyyatın strukturunun təkmilləşdirilməsi məqsədilə məhsuldar qüvvələrin vəziyyətində keyfiyyət dəyişikliklərinin həyata keçirilməsi üçün fundamental tədqiqatların maliyyələşdirilməsi daxildir. Müasir dövrdə milli iqtisadiyyatın inkişafını səciyyələndirən ən mühüm xüsusiyyətlərdən biri də sahibkarların innovativ fəaliyyətinin səmərələşdirilməsidir. Bu, digər məsələlərlə yanaşı, innovasiyaların idarə edilməsinin effektivliyindən də asılıdır.

İnnovasiya fəaliyyəti, ilk növbədə, innovasiyaların yaradılması, mənimsənilməsi, yayılması və istifadəsi fəaliyyətidir. Bundan əlavə, innovasiya fəaliyyəti toplanmış biliklərin, texnologiyaların və avadanlıqların kommersiyalaşdırılmasına yönəlmiş elmi, texnoloji, təşkilati, maliyyə və kommersiya fəaliyyətlərinin kompleksi kimi başa düşülür. Eyni zamanda, istehsal olunan məhsulların (malların, xidmətlərin) çeşidi genişləndirilir, yenilənir və keyfiyyəti yaxşılaşdırılır, onların istehsal texnologiyaları təkmilləşdirilir. Bu cür fəaliyyətlərin nəticəsi yeni və ya əlavə mal və xidmətlərdir, yeni keyfiyyətlər təmin edəcəkdir.

Ölkəmizdə innovativ sahibkarlığın mahiyyəti ardıcıl elementlər məcmusu olan iqtisadi sahədə, cəmiyyətin sosial müdafiəsi, inkişafındakı mənası və funksiyaları vasitəsilə təzahür edir. Misal üçün, sənaye müəssisələrində innovasiyalara mane olan amillərə nəzər yetirək.

Cədvəl 2. Sənaye müəssisələrində innovasiyalar mane olan amillər

Göstəricilər	İnnovasiyalara mane olan amilləri aşağıdakı kimi dəyərləndirən müəssisələrin sayı <i>Number of the enterprises estimating the factors impeding innovations is as follows</i>									Indicators
	əsas və ya həlledici <i>main or deciding</i>			əhəmiyyətli <i>significant</i>			az əhəmiyyətli <i>insignificant</i>			
	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022	
İqtisadi amillər										Economic factors
öz pul vəsaitinin kifayət qədər olmaması	13	10	9	27	32	25	8	10	10	lack of own funds
dövlət tərəfindən maliyyə yardımının kifayət qədər olmaması	8	5	4	7	8	5	15	18	21	lack of financial support from of the state
təzə məhsullara ödəniş qabiliyyətli tələbatın aşağı olması	3	2	3	16	13	13	9	18	14	low solvent demand for new products
yeniliklərin dəyərinin yüksək olması	4	5	4	17	22	20	6	15	13	high cost of innovations
yüksək iqtisadi risk	5	11	11	14	20	22	10	6	6	high economic risk
təzə məhsullara çəkilən xərclərin əvəzinin ödənilməsi müddətlərinin uzun olması	3	2	6	10	12	11	19	27	26	long payback periods
İstehsal amilləri										Production factors
müəssisənin innovasiya potensialının aşağı olması	7	10	11	12	13	10	8	5	3	low innovation potential of the enterprise
ixtisaslı işçilərin çatışmaması	3	3	2	11	12	10	19	17	21	shortage of the qualified personnel
yeni texnologiyalar haqqında informasiyanın çatışmaması	3	3	2	10	7	6	11	19	17	lack of the information about new technologies
müəssisələr tərəfindən yeniliklərin qəbul edilməməsi	3	1	1	13	17	15	8	12	8	lack of adopting of innovations by enterprises
informasiyanın çatışmaması	1	1	1	6	15	13	12	12	10	lack of market information
digər müəssisələr və digər elmi təşkilatlar ilə kooperasiya üçün imkanların olmaması	-	-	-	3	5	2	16	22	21	lack of for cooperation other enterprises and scientific organizations
Digər səbəblər										Other factors
daha əvvəlki innovasiyalar nəticəsində təzə məhsullara ehtiyacın olmaması	-	-	-	10	13	11	12	8	5	absence of necessity in innovations consequently earlier innovations
innovasiya fəaliyyətini tənzimləyən və həvəsləndirən qanunvericilik və normativ-hüquqi sənədlərin olmaması	1	4	3	10	11	11	6	5	3	lack of fit of the legislative and normative-legal documents regulating and norm stimulating innovation activity
innovasiya prosesi müddətinin qeyri-müəyyən olması	1	1	1	5	5	3	13	15	12	uncertainty in terms of innovation process
innovasiya infrastrukturunun (vasitəçilik, informasiya, hüquq, bank və s.xidmətlərinin) inkişaf etməməsi	1	2	1	13	14	10	7	6	4	lack of development of innovation infrastructure (intermediary, information, legal, bank, other services)
texnologiyalar bazarının inkişaf etməməsi	2	1	1	7	7	5	13	12	9	undeveloped of market technology

Mənbə: file:///C:/Users/HP/AppData/Local/Temp/965b2442-c41f-49ab-a495-4d6d3f57cd27_industry_2023.zip.d27/S%C9%99naye%202023.pdf əsasında müəllif tərəfindən tərtib edilmişdir.

Cədvəldən görüldüyü kimi, müəssisələr iqtisadi, istehsal və digər amillərə əhəmiyyətli dərəcədə daha çox önəm verirlər. Əsas və ya həlledici dərəcədə orta, az əhəmiyyətli dərəcədə isə aşağı əhəmiyyət verirlər. Bu isə onu göstərir ki, müasir dövrdə innovasiyaların əhəmiyyəti danılmazdır.

Azərbaycanda sahibkarlıq qabiliyyətləri sahibkarın iqtisadi marağı ilə müəyyən edilir və bu sahədə müəssisələrdə yeni nailiyyətlər əldə etmək üçün maraq onun əsas stimuludur. Bu gün sahibkarlığın, xüsusən də innovativ sahibkarlığın fəaliyyəti aşağıdakı hallardan yaranan dövlət tənzimlənməsini və iqtisadi dəstəyi tələb edir [4, s.85]:

Sxem 2: İnnovativ sahibkarlığın fəaliyyətinə qoyulan məhdudiyyətlər

Mənbə: S.A.Cavadovanın məqaləsi əsasında müəllif tərəfindən tərtib edilmişdir.

İnnovativ sahibkarlığın nailiyyətləri yüksək ixtisaslı və yaradıcı şəxslər üçün iqtisadi motivasiya sisteminin effektivliyindən, sahibkar üçün sahiblik motivasiyasını və intellektual kapitalını reallaşdırmaq imkanlarının təmin edilməsindən asılıdır. İnnovasiya fəaliyyətinin inkişafı bir sıra amillərdən qaynaqlanan təcridçi formalaşma istiqamətini dəyişdirməlidir:

- elm və texnikanın nailiyyətlərinin tətbiqi sayəsində istehsalın intensiv təkrar istehsalının aktivləşdirilməsi;
- yeni texnologiyaların yaradılmasında elmi fəaliyyətin aparıcı funksiyası;
- əsas vəsaitlərin tez köhnəlməsi və fiziki aşınması;
- yerli istehsalçının dövlət dəstəyi olmadan fəaliyyət göstərə bilməməsi;
- müəssisənin gəlirli fəaliyyətinin əsası kimi keyfiyyətə yeni məhsulun yaradılması və həyata keçirilməsi [5, s.36].

Müasir innovativ sahibkarlıq perspektivli imkanların tapılmasına, habelə innovasiyaların kommersiya istifadəsinə yönəlmiş bir iş növünü təmsil edən yeni bir şey yaratmaq üçün xüsusi innovativ proses kimi çıxış edir.

Nəticə

İnnovasiyalar texnoloji parametrlər, eləcə də bazar mövqeləri əsasında qiymətləndirilir. Bunu nəzərə alaraq, innovasiyaların təsnifatı qurulur. Texnoloji parametrlərdən asılı olaraq innovasiyalar məhsul və prosesə bölünür. Məhsul innovasiyalarına yeni materialların, yeni yarımfabrikatların və komponentlərin istifadəsi daxildir: prinsipcə yeni məhsullar əldə etmək. Proses innovasiyası istehsalın təşkilinin yeni üsulları (yeni texnologiyalar) deməkdir. Proses innovasiyaları müəssisə daxilində yeni təşkilati strukturların yaradılması ilə əlaqələndirilə bilər.

Müasir innovativ sahibkarlıq fəaliyyətinin formalaşması və inkişafı ölkənin iqtisadi yüksəlişinin əsas istiqamətlərindən biridir. İnnovasiya rəqabət qabiliyyətini artırır və yeni investisiyalar cəlb edir. İnnovativ sahibkarlıq kommersiya məqsədinə nail olmaq vasitəsi, davamlı iqtisadi artım və inkişaf üçün əsas amildir. İnnovativ sahibkarlığın formalaşması tənzimləyici dəstəyin, əlverişli investisiya mühitinin və bütövlükdə ölkənin iqtisadi vəziyyətinin inkişafına yönəldilmişdir. Eləcə də, innovativ sahibkarlıq fəaliyyətinin daha da inkişafı məsələləri sahibkarlıq fəaliyyəti sahəsində innovativ proseslərin yeni mərhələsi ilə çətinləşir. Öz növbəsində, ölkənin gələcək iqtisadi nailiyyətləri və iqtisadi yüksəlişi onun yeni texniki və texnoloji nailiyyətlərə uyğunlaşma qabiliyyətinin və innovasiya sahəsinə dəstəyinin təsiri altında formalaşır.

Məhsul innovasiyaları digərlərinə nisbətən həlledici oldu, çünki bir çox təşkilati, idarəetmə, sosial-iqtisadi yeniliklər yeni məhsul növlərinin yaranması və onların istehlak şərtləri ilə müəyyən edilir. Üstəlik, bu cür innovasiyaların çox praktik tətbiqi əsasən məhsul innovasiyalarının səviyyəsindən və onların yayılma sürətindən asılıdır.

İnnovativ sahibkarlığın inkişaf etdirilməsi məqsədilə aşağıdakıları təklif edirik:

1. Təcrübə mübadiləsi platformaları təşkil edilərək, müxtəlif sahibkarlar arasında təcrübə və bacarığın paylaşılmasına imkan verilməlidir.
2. Təhsil proqramları təşkil edilərək, sahibkarlar üçün innovativ və yaradıcı bacarıqların inkişaf etdirilməsinə nail olmağa kömək edilməlidir.
3. İnnovativ sahibkarlara yönəlmiş maliyyə dəstək proqramları və layihələri təşkil etmək, yeni fikirlərin özünü göstərməsinə imkan verir.
4. İnnovativ sahibkarlığı dəstəkləmək üçün korporativ sosial məsuliyyətə nail olmağı təmin edən inkubator proqramları və layihələr təşkil etmək, sahibkarların cəmiyyətə olan təsirlərini artırmağa kömək edir.
5. Şirkətlər və təşkilatlar arasında daha yaxşı əməkdaşlıq imkanları yaratmaq, innovativ sahibkarların daha geniş bazarlara çıxmağa imkan verir.

Beləliklə, transformasiya şəraitində iqtisadi sistemin inkişafının ən mühüm vasitəsi kimi innovativ sahibkarlığın öyrənilməsi məqsədəuyğundur. Öz növbəsində, innovativ sahibkarlıq fəaliyyətinin və yerli müəssisələrin inkişafının dəstəklənməsi zərurəti onların müasir iqtisadi şəraitdə yenidən qurulması, canlandırılması və böyüməsi üçün əhəmiyyətlidir.

Ədəbiyyat

1. Əliyev T.N., İsmayılov B.V. Aran iqtisadi rayonunda sahibkarlıq fəaliyyətinin təşkili: reallıqlar və innovativ inkişaf. Bakı, 2018, 224 s.
2. Hüseynov T.Ə. Firmanın iqtisadiyyatı. Bakı, 2009, 590 s.
3. Барковская В.Е. Особенности развития малого предпринимательства в наукограде: инновационный аспект // Вопросы региональной экономики, № 2(43), 2020, с.48-51.
4. Джавадова С.А. Особенности развития инновационного предпринимательства // Актуальные исследования, № 50 (77), 2021, с.83-85.
5. Джамалов Х.Н. Малое и среднее инновационное предпринимательство: особенности и проблемы современного развития // Интернаука, № 19-3 (148), 2020, с.33-37.

6. Кадакоева Г.В. Инновационное предпринимательство: сущность, типология и возможности развития в условиях российских реалий // Вопросы инновационной экономики, №2, 2014, с.3-12.
7. Мустафаева Э.И., Мерджанова Л.З. Инновационное предпринимательство и цифровой бизнес: особенности развития и изменения в управлении // Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета, № 1(75), 2022, с.126-130.
8. Schumpeter J.A. The Theory of Economic Development (Routledge Classics). Routledge, 2021, 251 p.
9. Drucker P.F. Innovation and Entrepreneurship. HarperCollins e-books, 2009, 288 p.
- 10.<https://www.kaznu.kz/content/files/news/folder25975/%D0%9B%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F1.pdf>
- 11.<https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/9789264239012-16-en.pdf?expires=1704633587&id=id&accname=guest&checksum=B584D304A2B38368176788E1F7BDC35E>
- 12.file:///C:/Users/HP/AppData/Local/Temp/965b2442-c41f-49ab-a495-4d6d3f57cd27_industry_2023.zip.d27/S%C9%99naye%202023.pdf